

Colegios agregados al Seminario Diocesano de San Atón de Badajoz

FRANCISCO GONZÁLEZ LOZANO

Doctor en Educación

*Profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe.
Rector del Seminario San Atón*

fglozano@hotmail.com

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

*Profesora del Centro Superior de Estudios Teológicos de Badajoz.
Directora de la Biblioteca del Seminario San Atón*

mgperort@alcazaba.unex.es

Recibido: 15 de junio de 2015

Aceptado: 1 de septiembre de 2015

RESUMEN: Reconocida es la gran aportación que la Iglesia diocesana pa-cense hizo a la sociedad extremeña con la fundación del Seminario Conciliar de san Atón en Badajoz. Fue oportunidad única para muchos niños y jóvenes que no tenían otros medios de estudio que los ofrecidos desde este centro educativo eclesiástico. Sabemos que llegó a ser el primer centro universitario de la región a finales del siglo XVIII, convirtiéndose en punto de referencia ineludible de toda Extremadura. Pero, tal vez, la amplia extensión de la provincia y de la diócesis dificultaba la llegada de esta oportunidad educativa a otros pueblos más periféricos, estas condiciones geográficas fueron paliadas en gran modo con la creación de centros agregados al Seminario en otras poblaciones distantes a la ciudad de Badajoz. Este artículo pretender exponer un breve recorrido por cada uno de ellos, para dar a conocer su historia y su funcionalidad.

PALABRAS CLAVES: Seminario Conciliar de san Atón, educación, colegios agregados.

ABSTRACT: It had been recognized the great contribution that the Church, through the diocese of Badajoz, made to the civil society of Extremadura with the foundation in Badajoz of the Council Seminary of St. Aton. It was the only chance for many children and young people which had no other ways to study than those offered from this ecclesiastical school. We know how became the first university centre of the region in the late eighteenth century, becoming an unavoidable point of reference for Extremadura. But perhaps, the broad extension of the province and the diocese hindered the arrival of this educational opportunity to more outlying villages. These geographical conditions were alleviated by the creation of some aggregated centres in other distant populations to the city of Badajoz. This article pretends to give a brief tour of each of them, to present their history and functionality.

KEY WORDS: Conciliar Seminary of St. Aton, education, aggregated schools.

1. MARCO HISTÓRICO-LEGISLATIVO PARA LA CREACIÓN DE LOS COLEGIOS AGREGADOS AL SEMINARIO DE BADAJOZ

Para entender la aparición de los centros agregados al Seminario de San Atón es necesario exponer el marco histórico y legal en el que se llevó a término su desarrollo, el cual estaba sostenido por el principio educativo de la libertad. Siguiendo a Puelles Benítez⁷⁰, consideramos que no se puede hablar de libertad de enseñanza, sino del ejercicio de unas libertades en la enseñanza ramificadas en la posibilidad de crear un centro destinado a la educación, la autonomía en la transmisión de los conocimientos o libertad de cátedra y la posibilidad de elección del centro educativo por parte de los padres.

70. Cf. M. de PUELLES BENÍTEZ, *Elementos de Política en la educación*, Madrid 2004, 117-120.

Nos centraremos en la primera de las libertades apuntadas para explicar los hechos que se sucedieron en la Iglesia diocesana de Badajoz en el paso del siglo XIX al XX.

La instrucción pública, nacida al amparo de la Revolución francesa, llevó a muchos estados a ejercer un control de cualquier tipo de enseñanza hasta el punto de convertirse en los únicos garantes de tal servicio⁷¹. Frente a este monopolio levantó su voz la Iglesia. Europa, en los albores del siglo XIX, manifestará que hade existir el derecho a la libertad de enseñanza frente a la exclusividad del Estado. Y así se desarrollaron, en paralelo, educación pública y privada, conviviendo no exentas de dificultades. Los recelos de una hacia la otra reclamaban legislación específica.

En este proceso de emancipación estatal, para evitar la exclusividad educativa, se abrió el debate de qué se entendía por libertad de enseñanza. Desde los inicios se hizo extensivo este principio educativo a la libertad de cátedra y a la creación de centros por instituciones privadas. Los estudios históricos reconocen que en Europa se ha comprendido la libertad de creación de centros privados desde el marco legal de la libertad de enseñanza al amparo de los derechos y libertades públicas emanadas de la Revolución francesa. Esto llevaba, incluso, a la solicitud de financiación pública de estas instituciones particulares puesto que prestaban un servicio social a través de su labor educativa. Nuevamente las discusiones estaban sobre la mesa, debido a la falta de consenso en el tema económico.

En lo que se refiere a España, el análisis que hacía Gil de Zárate sobre la libertad de enseñanza en la instrucción pública durante la primera mitad del siglo XIX destacaba la excesiva amplitud con que se aplicaba este concepto⁷². Cualquier persona amparada por la Iglesia o por el monarca podía abrir establecimiento educativo sin unas pautas generales ni reglas que velaran por la seriedad en los programas de estudio. A pesar de ello,

71. Algunos ensayos relacionados directamente con los procesos secularizadores en la educación son: M.A. ASENSIO SÁNCHEZ, *Proceso secularizador y libertad de enseñanza en el derecho histórico español*, Málaga 2001; T. GARCÍA REGIDOR, *La polémica sobre la secularización de la enseñanza en España (1902-1914)*, Madrid 1985; J. VERGARA CIORDIA (coord.), *Estudios sobre la secularización docente en España*, Madrid 1997.
72. Cf. A. GIL DE ZARATE, *De la Instrucción Pública en España*, T. I., Madrid 1851, 150-162.

no proliferaron muchos centros educativos; es más, no se conocía ningún colegio de iniciativa particular en España, a no ser por cuenta de los religiosos Escolapios o Jesuitas. El Plan de 1836 abría las puertas de par en par a la libertad de enseñanza y empezaron a abundar un número considerable con un “espíritu mercantil” que promovía estos nuevos establecimientos. El papel del Gobierno se limitaba a garantizar el bien y el interés de la sociedad, no pudiendo tomar otras medidas. Más allá fue la Real Orden de 12 de agosto de 1838⁷³ que permitía abrir colegios de Latinidad y Humanidades a cualquier persona, incluso sin licencia previa. El Plan Pidal de 1845⁷⁴ admitía la posibilidad de establecimientos educativos públicos o privados. Estas consideraciones nos muestran la excesiva permisividad o el vacío legal existente en lo referido a la creación de centros, su dirección, sus directrices académicas, etc.

En cuanto a la organización de la segunda enseñanza, que es la que nos interesa por los centros que se agregarán al Seminario, debemos resaltar la Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857,⁷⁵ en sus artículos 12 al 24, que regulaba los estudios de la segunda enseñanza, dividiéndola en: “estudios generales y estudios de aplicación a las profesiones industriales”. Y en lo que se refiere a la libertad de creación de centros encontramos nuevamente la misma normativa y descripción que en el Plan Pidal.

Más tarde, el Real decreto de 9 de octubre de 1866 proponía salvar los estudios de Latinidad mediante profesores y maestros particulares, estableciendo así la “libertad del estudio de las humanidades”⁷⁶. El Plan de Orovio abrió definitivamente las puertas al aumento de la enseñanza doméstica⁷⁷, además de un programa que marcaba “la necesidad de una enseñanza libre de las humanidades”⁷⁸. Estos cambios educativos fueron consecuencia del

73. Cf. *La Gaceta*, 15-8-1838, núm. 1368.

74. Cf. España. Real Decreto de 17 de septiembre de 1845.

75. Ley de Instrucción Pública decretada el 9 de septiembre de 1857, en *La Gaceta*, 10-9-1857, núm. 1710.

76. Cf. España. Real Decreto de 9 de octubre de 1866, reformando los estudios de segunda enseñanza, en *La Gaceta*, 12-10-1866, núm. 285.

77. Cf. F. SÁNCHEZ PASCUA, *El Instituto de segunda enseñanza de Badajoz en el siglo XIX (1845-1900)*, Badajoz 1985, 100-101.

78. O. NEGRÍN FAJARDO, “Algunas características de la enseñanza secundaria española decimonónica a través de la legislación”, en *Revista Interuniversitaria* 2 (1983) 282.

devenir político y la inestabilidad social acaecida a mediados del siglo XIX en España⁷⁹.

Años más tarde, con fecha de 30 de junio de 1876, se promulgaba la Constitución Española⁸⁰. Entre sus artículos se afrontaban las relaciones entre la Iglesia y el Estado y sus implicaciones en materia educativa. El artículo 11 sostenía la confesionalidad católica del Estado, aunque también se abría la puerta a la libertad de otras expresiones y confesiones religiosas en el ámbito privado⁸¹. Poco a poco se iba afianzando la legalidad de los centros privados y la oferta educativa que éstos podían realizar a la sociedad.

El Plan de estudios de 1880 definía la libertad de enseñanza como aquella que “consiste esencialmente en la facultad de enseñar y aprender fuera del organismo que a la instrucción pública fije el”⁸². Aparentemente quedaba resuelta la situación jurídica de los centros privados pero la condena del “Estado docente” fue una constante en la Iglesia durante los primeros años del siglo XX⁸³. Frente al monopolio estatal, la Iglesia defendía la libertad de enseñanza argumentando que las medidas escolares que se imponían iban más allá de la mera inspección, buscando el adoctrinamiento de los alumnos en favor de una sociedad que legitimara intereses partidistas y políticos. Así, el Congreso Católico de Santiago de Compostela, en 1902, exigía la libertad de los padres a la educación de sus hijos. Los obispos se hicieron eco de esta convicción en sus intervenciones⁸⁴.

Pidal y Mon, ministro de Fomento desde el 18 de enero de 1884, se encargó de los asuntos relacionados con la educación. En la exposición previa al

79. Cf. F. SÁNCHEZ PASCUA, “Los cambios políticos y sus consecuencias en la segunda enseñanza española. (1845-1868)” en *Cuestiones Pedagógicas* 12 (1996), 289-299.

80. Constitución de la Monarquía Española decretada y sancionada de acuerdo con las Cortes del Reino, en *La Gaceta*, 2-7-1876, núm. 184.

81. Cf. C. VILANOU, “Hace cien años: un debate parlamentario en torno a la libertad de enseñanza”, en *Revista Interuniversitaria* 1 (1982) 9-22.

82. España. Real Decreto de 13 de agosto de 1880, disponiendo entre otras varias reformas introducidas en la enseñanza que los estudios libres de todas clases y grados podrán adquirir validez académica desde la primera época de exámenes de 1881, en *La Gaceta*, 13-8-1880, núm. 226.

83. Cf. T. GARCÍA REGIDOR, “La segunda mitad del siglo XIX y siglo XX”, en B. BARTOLOMÉ, *Historia de la acción educadora de la Iglesia en España*, T. II, Madrid 1997, 137-161.

84. Cf. *Crónica del Sexto Congreso Católico Nacional Español...*, Santiago de Compostela 1903.

Real Decreto que nos interesa, relata los desvelos del Gobierno por arraigar y perfeccionar las instituciones tutelares de enseñanza⁸⁵. Sostenía que el Estado no debía tener el monopolio de la educación. Su misión era eminentemente social, fomentando las iniciativas individuales en el terreno educativo y compartiendo con las instituciones privadas la garantía de una formación que llegara a todos. Ciertamente, existía una anarquía en lo referente a los estudios de segunda enseñanza y a la convivencia entre los centros públicos y privados. Para ello se decretaron el 29 de julio⁸⁶ y 29 de septiembre de 1874⁸⁷ dos Decreto-Ley que encauzaban las diferentes líneas: “corregir males y abusos que se han originado en estos últimos años sobre la absoluta libertad concedida a los escolares”⁸⁸. Desde entonces, el desarrollo de las instituciones privadas mejoró.

¿Qué aportaba Pidal y Mon? El Estado era el único capaz de conferir grados académicos válidos. Al armonizar este derecho con la libertad de enseñanza se podría producir un conflicto de intereses, por lo cual se abría el campo a unas pruebas convenientes, imparciales, que pasarían los provenientes de la enseñanza privada con el fin de obtener el título oficial. La situación reclamaba una solución general, un decreto que regulara la diversidad de oferta educativa: ésta es la clave del Real Decreto de 18 de agosto de 1885⁸⁹, un nuevo Reglamento relacionado con las instituciones privadas de enseñanza.

Detengámonos en los artículos que sostendrán la creación de nuevos centros agregados al Seminario. Se designaba como establecimientos libres de enseñanza los creados y sostenidos con fondos particulares. Sus fundadores organizarían el funcionamiento, reglamento y régimen literario que más se acomode a su fin (art. 1). Se reservaba el Gobierno la libertad de inspeccionar lo referente a la moral cristiana y las instituciones fundamentales del Estado y a la higiene

85. Cf. España. Real Decreto de 18 de agosto de 1885, relativo á los establecimientos de enseñanza libre, la forma de concesión de grados académicos y títulos profesionales, en *La Gaceta*, 25-8-1885, núm. 237.

86. Cf. Decreto regularizando el ejercicio de la libertad de enseñanza, en *La Gaceta*, 30-7-1874, núm. 211.

87. Cf. Decreto regularizando los estudios de segunda enseñanza hechos en los establecimientos privados, en *La Gaceta*, 30-9-1874, núm. 273.

88. Decreto de 29 de septiembre de 1884, en *Colección de Leyes referentes a Instrucción pública*, Madrid 1890, 239.

89. Cfr. España. Real Decreto de 18 de agosto de 1885, relativo á los establecimientos de enseñanza libre, la forma de concesión de grados académicos y títulos profesionales, en *La Gaceta*, 25-8-1885, núm. 237.

del centro (art. 2). Se necesitaba un número mínimo de cuatro alumnos sin parentesco entre sí (art. 3). En relación al profesorado se indicaba que habrían de ser mayor de 20 años y libre de toda condena judicial (art. 5). Un presupuesto de 800 pesetas como contribución anual (arts. 6-8). Una vez creado el centro, el director tenía la obligación de comunicarlo al Gobernador civil y al rector del distrito universitario respectivo (art. 10). En dicha solicitud e información se acompañaría un reglamento, el cuadro de enseñanza, el certificado de higiene del centro y el certificado de buena conducta del director (art. 11). Con esa documentación, el Gobernador, en los siguientes 15 días, publicaría la disposición en el Boletín Oficial de la Provincia. El mismo procedimiento seguiría el rector de la Universidad (arts. 12 y 13). Si el director del centro no creyera necesario esta certificación de ser centro religioso informaría a los padres para que ellos mismos velaran por la formación moral y católica de sus hijos. El Boletín Oficial de la Provincia publicaría los cuadros de establecimientos libres (art. 18). Los artículos 20 al 24 reglan el sistema de matrícula.

El capítulo segundo trata sobre la validez académica de los estudios hechos en la enseñanza libre. Cualquier centro libre podría asimilarse con los de la enseñanza oficial para el valor académico y legal de sus estudios, siempre que reuniera los requisitos de que el profesorado tuviera el diploma profesional requerido, que el cuadro de enseñanza fuera análogo al oficial y que el centro, además de reunir condiciones materiales y medios oportunos para la enseñanza, llevara más de dos años de existencia en la población donde solicita su asimilación (art. 33). Para aquellos seminarios que desearan incorporarse jurídicamente a un Instituto de segunda enseñanza se dice lo siguiente: "la asimilación de un Seminario conciliar se hará a instancia del prelado diocesano, quedando exceptuado de justificar para la segunda enseñanza los requisitos de las reglas 1,4,5 y 6 del artículo 33" (art. 42).

Leyendo este reglamento nos percatamos de su aportación principal: tratar de descender a detalles prácticos en la creación, dirección, gestión y organización de centros privados. Hemos insistido en que legalmente se podrían haber fundado desde principios de siglo; incluso sabemos, según los datos que corrobora Gilde Zárate, que estas escuelas privadas de Latinidad y Gramática existieron a comienzos del siglo XIX. Pero al surgir las dificultades propias de coexistencia entre centros públicos y privados, convenía regular detalladamente el buen funcionamiento de éstos. ¿Existieron esas dificultades en Badajoz? Al menos en la enseñanza doméstica sí. La crítica a la enseñanza doméstica tomó cuerpo en los debates del claustro del Instituto de Badajoz,

donde se puso en tela de juicio la capacidad del profesorado privado y de la exigencia académica de los centros⁹⁰.

Veamos a partir de este momento la red de colegios agregados al Seminario de San Atón de Badajoz que se desarrollaron en nuestra provincia.

2. COLEGIO-SEMINARIO SAN BENITO EN VILLANUEVA DE LA SERENA

La base jurídica y educativa expuesta en el apartado anterior posibilitó la creación del Colegio San Benito en Villanueva de la Serena. La necesidad de una educación integral y religiosa y las solicitudes de numerosos padres que tenían lejos las puertas de los centros de enseñanza en Badajoz llevaron al obispo Fernando Ramírez a crear dicho centro.

En los objetivos de dicho colegio agregado está la oferta de una educación sólida, a pesar de que no apareciera explícitamente en el decreto la consecución de un título académico. La educación integral y el fin de llevar a su máxima expresión las potencialidades de los niños son argumentos destacados por el obispo. Este significativo hecho de creación de un centro agregado al Seminario en otra población distinta a la de Badajoz y con la posibilidad de obtención de un título oficial académico tenía justificación y sostenimiento legal. Veamos cómo se desarrollaron los hechos.

Sus inicios se remontan a 1885⁹¹, previa solicitud del obispo al Gobernador civil mediante oficio para la creación del centro⁹². El centro prestó sus servicios hasta 1892, siendo su primer director Fernando Cortés, sustituido posteriormente por Manuel Hernández⁹³.

90. Cf. F. SÁNCHEZ PASCUA (1985), *o.c.*, 104-108.

91. Cf. P. RUBIO MERINO, *El Seminario Conciliar de san Atón de Badajoz 1664-1994*, Madrid 1964, 260.

92. El análisis de los primeros alumnos de dicho Colegio lo encontramos en F. CORTÉS CORTÉS, "Los primeros alumnos del Colegio Seminario de san Benito: Villanueva de la Serena (1884-1940)", en *Pax et Æmerita* 10 (2014) 371-413.

93. Cf. P. RUBIO MERINO, *o.c.*, 261.

El Colegio estará bajo la protección del prelado de la diócesis y dependerá inmediatamente del rector de San Atón. Así pues, la dirección de este centro libre de enseñanza es totalmente eclesial y vinculado jurídicamente al Seminario. Los alumnos podrán ser internos, medio-pensionistas y externos, asistiendo juntos a las clases, aunque con reglamento diferenciador. Será necesaria una solicitud al rector, acompañada por la partida de Bautismo y el certificado de buena conducta expedido por el párroco, además de un informe médico que indique no padecer enfermedad contagiosa alguna. Todos estos documentos son los mismos que se solicitaban para formar parte del Seminario Conciliar⁹⁴.

Como se recoge en su Reglamento, en el caso de haber aprobado alguna asignatura en otro centro, traerá el certificado y será convalidada tras su estudio. Los artículos 8 al 11 del mencionado reglamento tratan de las cantidades que han de abonar y su destino. Los estudios realizados en el Colegio de San Benito tienen efectos canónicos⁹⁵; a la vez tendrán efectos académicos por el Real Decreto de 18 de agosto de 1885. Los enseres que habrían de traer los seminaristas se describen en los artículos 13 al 15. El curso comenzaría el cuatro de noviembre y las familias recibirán un informe de conducta, aplicación y aprovechamiento de sus hijos (art. 21). El Reglamento fue firmado por el rector Ramiro Fernández a 28 de septiembre de 1885. Conviene resaltar y valorar varios aspectos pedagógicos de este Reglamento. En primer lugar la pronta diligencia del obispo en la creación del centro. Menos de quince días habían pasado desde el Real Decreto hasta la inauguración de dicho establecimiento. Dependería del obispo y estaría agregado al Seminario, en un primer momento. Nos consta que al curso siguiente el Colegio estará incorporado al Instituto Provincial de Badajoz, donde se custodiarán sus matrículas⁹⁶.

Los requisitos básicos para pertenecer al centro son los mismos exigidos para el Seminario en su sede de Badajoz: solicitud al rector, informe médico, certificado de buena conducta y partida de Bautismo. No sólo a nivel académico estaría agregado a San Atón, sino también en los pilares básicos

94. La documentación de los colegiales, además de conservarse en el Archivo del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz, en adelante, A.S.M.M.B. Fondo Colegio san Benito, se custodia en A.S.M.M.B. Sección secretaría, cajas 35 y 36.

95. Reglamento del Colegio san Benito, art. 12.

96. B.O.O.B. 31-8-1889, 146.

formativos y en la espiritualidad. También se equiparan las cantidades que han de abonar para satisfacer gastos de enseñanza a los del Seminario de Badajoz, esto es, 100 pesetas cada interno y 125 pesetas los externos y medio-pensionistas. Esta cantidad no se devolvería en el caso de que el alumno abandonara el centro.

En cuanto a los enseres que habrían de llevar, básicamente se trata de un ajuar para la vida interna durante un largo periodo de tiempo hasta que disfrutaran de vacaciones. Más interesante resulta la información que tendrán los padres en el caso de que sus hijos tuvieran un mal comportamiento y tuvieran que abandonar el establecimiento⁹⁷. No sólo se mantendría fluida comunicación con los progenitores para avisar de los malos actos, sino para expresarles detalladamente la conducta, aplicación y el modo que aprovechan la docencia.

Así, comenzaba un nuevo centro agregado al de San Atón, con la misma validez canónica y académica que la formación reglada y oficial que se impartía en el Seminario. Muchos de los datos que conocemos sobre esta entidad, especialmente los que tienen que ver con su alumnado, provienen de la documentación custodiada en el archivo del Seminario de Badajoz. Partiendo de su cuadro de clasificación nos situaremos en el fondo dedicado a esta institución. Como entidad dependiente del Seminario y dado que los fondos están recogidos en dicho archivo, el fondo del Colegio de Villanueva de la Serena forma parte del cuadro de clasificación general del archivo de san Atón. Ahora bien, respetando el Principio de Procedencia, la documentación se mantiene independiente y constituye una sección aparte. Veamos su descripción⁹⁸:

Volumen/Soporte: 2Libros-4Cajas/ Papel Fechas Extremas: 1884-1917

Historia Archivística: destacan los dos libros de matrículas que se conservan.

Organización: Fondo del Colegio-Seminario de san Benito

97. Cf. Reglamento del..., *o.c.*, arts. 20 y 21.

98. Cf. F. GONZÁLEZ LOZANO - G. PÉREZ ORTIZ, "Retazos del Colegio-Seminario de san Benito en Villanueva de la Serena a través de la documentación conservada en el Archivo del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz", en *Revista de Historia de las Vegas Altas* 7 (2015) 63-78.

CAJA	LIBRO	DESCRIPCIÓN	FECHAS
	1	Libro de Matrículas	1884-1885
	2	Libro de Matrículas	1884-1891
1		Solicitudes	1884-1885
2		Solicitudes	1887-1891
2		Notas	1884-1885
2		Escrituras	1884-1886
2		Cuentas	1884-1892
3		Cuentas	1884-1892

Fondo Colegio San Benito

Estado de Conservación: buena

Instrumentos de Descripción: inventario

Contenidos:

Libro de matrículas. Se conservan en el archivo dos libros de matrículas de los cursos 1884 a 1891. Su cronología nos permite afirmar que ha quedado constancia escrita de todos los alumnos que se matricularon en el Colegio-Seminario de Villanueva a lo largo de su existencia. En estos libros quedaban registrados por curso académicos los alumnos, aportando los datos siguientes: nombre completo, naturaleza, diócesis, provincia, edad, nombre de los padres.

I. Libro de Matrículas Colegio-Seminario San Benito

Solicitudes. Se conservan en el archivo dos cajas de solicitudes de ingreso de los años 1884-1891. Estructura de los expedientes de solicitud de ingreso:

- Súplica del aspirante para entrada en el Colegio-Seminario firmada de puño y letra con información relativa a edad, lugar de nacimiento, domicilio de sus padres y régimen colegial (interno, externo, mediopensionista) en el que desea matricularse así como alguna puntual indicación a sus motivaciones inmediatas o futuras.
- Copia literal de la partida de bautismo y de confirmación.
- Certificado de buena conducta moral y religiosa emitida por el párroco.
- Certificación médica, en la que se indica que el aspirante no padece enfermedad grave o contagiosa.

Señor Rector del Seminario de San Atón.
 Francisco Calderón i Hidalgo, natural de esta
 Ciudad, de este domicilio, de diez años de edad,
 a V. S. con todo respeto expongo que dicha persona
 con igual nombre es hijo de San Benito de
 esta Ciudad para cursar el primer año, por lo
 tanto,
 suplico a V. S. que, cuando por presentarse los
 documentos que acompañó, se digné admitirle
 a la matrícula como lo desea. Lo gracia que njura
 de la lealtad de V. S. cuya vida que Dios me la
 Villanueva de la Serena a primera de Octubre
 de mil ochocientos ochenta y cuatro.
 4 de Octubre de 1884. Francisco Calderón
 i Hidalgo

A 2633 073

 D. Juan de Dios Calderón i Hidalgo en Teología y en
 Derecho canónico, teólogo, licenciado en teología y en
 de esta C. de la Serena, cura de esta ciudad, le
 certifico que en el libro n.º primero y cinco de bautismos
 folio deviento tres se encuentra la siguiente partida
 Partida. Con la letra Parroquial de Nuestra Señora de
 la Asunción de esta ciudad de Badajoz, por curado
 de Badajoz, en veinte y tres días del mes de setiembre
 del año mil ochocientos ochenta y dos, yo Juan
 de Dios Calderón cura con licencia del Sr. don Juan
 St. Lorenzo de Veboda y de este lugar, bauticé y
 casé a un niño que nació el día diez y nueve
 del corriente a las once de la mañana, hijo legí-
 timo de Don Juan Calderón de profesión actor y
 curado de primera clase y de Doña Juana de Hidalgo
 mujer y natural de esta ciudad, mujer halla del Sr.

II. Súplica para entrar en el Colegio

III. Partida de bautismo

Don José Salgado y Palsma, Pbro. Vicario pío en
Cargado de esta parroquia por curia del que le es propio.

Certifico que D. Pedro Serrano Pantoja, hijo
de la familia de Serrano, manifiesta haber
recibido el sacramento de la Eucaristía en la
misma parroquia y en el mes de Agosto de
este año, cumpliendo con el precepto
divino que en justa prueba de ello tiene idóla-
mente la Iglesia, como que también frecuenta
los santos sacramentos y pertenece además al
lo a la parroquia de San Sebastián.

Y por ser así libre la presente a petición del
licenciado Villanueva de la Torre y de
José Salgado y Palsma, Pbro. Vicario pío en
Cargado de esta parroquia por curia del que le es propio.

José Salgado y Palsma

N 4249484

Don Pedro Serrano Pantoja, hijo de la familia de Serrano, manifiesta haber recibido el sacramento de la Eucaristía en la misma parroquia y en el mes de Agosto de este año, cumpliendo con el precepto divino que en justa prueba de ello tiene idóla-mente la Iglesia, como que también frecuenta los santos sacramentos y pertenece además al lo a la parroquia de San Sebastián.

Certifico que D. Pedro Serrano Pantoja, hijo de la familia de Serrano, manifiesta haber recibido el sacramento de la Eucaristía en la misma parroquia y en el mes de Agosto de este año, cumpliendo con el precepto divino que en justa prueba de ello tiene idóla-mente la Iglesia, como que también frecuenta los santos sacramentos y pertenece además al lo a la parroquia de San Sebastián.

Y por ser así libre la presente a petición del licenciado Villanueva de la Torre y de José Salgado y Palsma, Pbro. Vicario pío en Cargado de esta parroquia por curia del que le es propio.

Don Pedro Serrano Pantoja, hijo de la familia de Serrano, manifiesta haber recibido el sacramento de la Eucaristía en la misma parroquia y en el mes de Agosto de este año, cumpliendo con el precepto divino que en justa prueba de ello tiene idóla-mente la Iglesia, como que también frecuenta los santos sacramentos y pertenece además al lo a la parroquia de San Sebastián.

Y por ser así libre la presente a petición del licenciado Villanueva de la Torre y de José Salgado y Palsma, Pbro. Vicario pío en Cargado de esta parroquia por curia del que le es propio.

Don Pedro Serrano Pantoja, hijo de la familia de Serrano, manifiesta haber recibido el sacramento de la Eucaristía en la misma parroquia y en el mes de Agosto de este año, cumpliendo con el precepto divino que en justa prueba de ello tiene idóla-mente la Iglesia, como que también frecuenta los santos sacramentos y pertenece además al lo a la parroquia de San Sebastián.

Y por ser así libre la presente a petición del licenciado Villanueva de la Torre y de José Salgado y Palsma, Pbro. Vicario pío en Cargado de esta parroquia por curia del que le es propio.

IV. Certificado de conducta

V. Certificación médica

Notas. Se conservan en el archivo certificados de notas exclusivamente del curso académico 1884-1885.

Collegio de San Sebastián.
SEMINARIO CONCILIAR DE SAN ATON.
Parte mensual que da al Sr. Rector el Colegiado de San Sebastián.

ALUMNOS.	Comportamiento moral.	VALOR DE ASISTENCIA. Voto de la FES. Voto de la FES.	Aplicación.	Aprobaciones.	CASTIGOS IMPUESTOS.
D. Juan de Dios y Navarro	Buena	" "	Regular	Regular	ninguno
D. Esteban Benavente Vega	Buena	" "	Buena	Buena	ninguno
D. Juan Ben y Díaz	Buena	" "	Buena	Buena	Buena
D. Melchor Ben y Díaz	Buena	" "	Buena	Buena	Buena
D. Guillermo Ramos Camacho	Buena	" "	Buena	Regular	Buena
D. Diego Ben y Benavente	Buena	" "	Regular	Buena	Buena
D. Esteban Benavente de los Ríos	Buena	" "	Buena	Buena	Buena
D. Esteban Benavente de los Ríos	Buena	" "	Regular	Buena	ninguno

Sección 1.ª de Marzo de 1885
Melchor Benavente

VI. Registro de Notas (1884-1885)

Cuentas. Se conservan en el archivo documentación relativa a las cuentas del Colegio-Seminario san Benito de 1884 a 1892. Su análisis nos permite conocer los elementos contables académicos, es decir, los derivados del pago de matrículas, derechos de exámenes o salarios de profesores y por otro lado, los elementos de la economía diaria de una entidad de este tipo, es decir, pago de luz, agua, comida, etc.

Cuentas ajustadas correspondientes al mes de Octubre de 1884	
<u>1884</u>	
<i>Cargos</i>	
Se son dos mil reales que D. Antonio Gonzalez me dio el día la salida del Seminario para esta	2,000 "
Seis mil ochocientos correspondientes a la pensión y primer plazo de matrícula de sus alumnos internos.	6,200 "
Tres mil ochocientos setenta y cinco correspondientes a la pensión y primer plazo de matrícula de cinco alumnos medio pensionistas	3,815 "
Tres mil ciento quince correspondientes al primer plazo de derechos de matrícula y matrícula de tres alumnos externos	3,135 "
<i>Total del cargo</i>	<u>18,190</u>
<i>Datos</i>	
Una docena de sogas	7
Cinco estampas cromos	64

VII. Cuentas del Colegio-Seminario san Benito (1884)

3. ESCUELA DE LATÍN DE ZAFRA

No será el de San Benito el único Colegio creado asentándose en el Real Decreto de 1885. En 1889, el obispo informaba de que Zafra será la localidad escogida, en esta ocasión, para abrir un nuevo centro que facilitara la educación y la cultura a los niños⁹⁹. Con ello se pretendía también la cercanía de éstos a

99. El decreto de erección de esta nueva escuela lo encontramos en B.O.O.B. 31-8-1889, 147.

sus familias, gozando de mayor tranquilidad y disminuyendo los costes que suponía el desplazamiento y la vida en Badajoz. Los Padres Misioneros de Zafra serían los responsables de esta nueva sede, desconocida hasta ahora¹⁰⁰, en la que se impartirá la enseñanza del primer año de Latín y Humanidades.

La solicitud se remitiría al Padre Superior de los Misioneros, además de los mismos documentos que exigían en el Seminario. Estos documentos serían el certificado bautismal, el de conducta, un certificado médico y otro de haber cursado la enseñanza elemental¹⁰¹. Las condiciones de acceso son las mismas que las de san Atón: una prueba de ingreso para conocer el nivel académico de los candidatos y que serviría también como filtro de niños que, por diversas circunstancias, no estarían al nivel de la nueva escuela de Latinidad. Habiendo aprobado dicho examen y previo pago del abono de derechos de matrícula serían incorporados a los estudios oficiales.

Nuevamente, el decreto episcopal explicita que estos estudios agregados al Conciliar de san Atón, donde serán incorporados, tendrían todo su valor académico para efectos eclesiásticos y, por extensión, para la obtención de grados académicos cuando llegase el momento y validez canónica para solicitar las Sagradas Órdenes. La única distinción que se realiza respecto al Colegio de Villanueva de la Serena es expresar claramente que sólo podrán ser admitidos con vistas a cursar la carrera eclesiástica. Con ello se aclaraba la finalidad educativa y vocacional del nuevo centro. La comunicación que publica el Boletín Eclesiástico está firmada por el secretario de estudios Juan Hernández, a 24 de agosto de 1889.

Desconocemos la ubicación exacta del centro y las razones que llevaron a su cierre, aunque intuimos que dicho Colegio se asentaría en una Escuela de Primera Enseñanza que tuvieran ya creada los Padres Misioneros. El listado de los alumnos matriculados por primera vez y encomendados a los Padres del Sagrado Corazón y María es el que sigue:

100. Cf. F. GONZÁLEZ LOZANO, *Historia pedagógica del Seminario Conciliar de san Atón. 1851-1962*. Badajoz 2015.

101. La documentación generada por este Colegio está en: Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 28; A.S.M.M.B., Sección secretaría, libro 70 bis; A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 70 bis (1); además en B.O.O.B. 5-6-1891, 196 y en B.O.O.B. 2-6-1891, 105-107.

ESCUELA DE LATÍN DE ZAFRA – 1º curso 1889	
Alumno	Naturaleza
Severiano Zoido Zambrano	Zafra
Luis González Marco	Madrid
Claudio Díez Palomas	Zafra
Luis Hernández Mancera	Zafra
Antonio Ramos Toribio	Puebla de Sancho Pérez
Ildefonso Rodríguez Cordón	Zafra

Alumnos de primer curso de la Escuela de Latín de Zafra. 1889

Las asignaturas que estudiaron fueron: Latín, Castellano, Historia sagrada y Doctrina cristiana, las mismas que se ofertaron en el Plan de estudios de 1852¹⁰²; implantado en el Seminario de Badajoz. Junto a la documentación de las actas del curso académico 1889-1890 que custodia el archivo del Seminario y que dan fe de la incorporación a todos los efectos de estos alumnos, encontramos, además, sus expedientes personales¹⁰³. Los expedientes personales de los alumnos del Colegio de Latín de Zafra siguen el mismo esquema: solicitud al Padre Superior, certificado de la partida de Bautismo, certificado de buena conducta, certificado académico de haber cursado la enseñanza elemental en dicha escuela y los dos certificados que acreditaban el examen de ingreso a Latín y Humanidades. Así pues, constatamos la vinculación de este Colegio con el Seminario Conciliar en su sede pacense. Se ejecutan así las órdenes del obispo en materia educativa y se realiza conforme a los planes oficiales de segunda enseñanza que regían esta etapa educativa en el resto de los establecimientos.

ESCUELA DE LATÍN DE ZAFRA – 2º curso 1889	
Alumno	Naturaleza
Severiano Zoido Zambrano	Zafra
Luis González Marco	Madrid
Claudio Díez Palomas	Zafra
Antonio Ramos Toribio	Puebla de Sancho Pérez
Ildefonso Rodríguez Cordón	Zafra

Alumnos de segundo curso de la Escuela de Latín de Zafra. 1889

102. Cf. *Colección Legislativa de España*. T. LVII. Madrid 1853, 199-210.

103. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 28.

Como observamos en este segundo listado, el alumno Luis Hernández Manera ya no aparece en las listas, aún habiendo aprobado las asignaturas cursadas en primero de Latín y Humanidades según consta en los registros del libro de notas¹⁰⁴. Ya en el curso siguiente encontramos la respuesta del gobernador eclesiástico, fechada a 29 de mayo de 1891, como respuesta a la solicitud de los Padres Misioneros. Se trataba de la concesión de licencia para que los “cinco niños matriculados en el segundo de latín y que están bajo amparo del R. P. Superior de la Casa Misión de Zafra”¹⁰⁵ pudieran realizar los exámenes oportunos. El curso anterior había sido ya concedida dicha gracia, según recoge la comunicación referida. La condición impuesta era que, finalizados los exámenes, el responsable enviara la relación de notas al Seminario, donde se inscribirían, a todos los efectos, como alumnos agregados al centro. Y para el curso 1891-1892 ya no tenemos más registros de matrículas de esta Escuela de Latinidad. Probablemente el reducido número de alumnos hizo difícil su sostenimiento económico. Algunos de estos alumnos, según consta en el archivo del Seminario, continuaron estudios en el Seminario Conciliar de san Atón.

4. COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES EN SEGURA DE LEÓN

La creación y dirección de un nuevo colegio agregado al Seminario nace de la inquietud educativa de un sacerdote que cursó sus estudios en san Atón, Ildefonso Serrano¹⁰⁶. Su estrecha relación con el rector del Seminario en aquel entonces, Ramiro Fernández, probablemente le llevó a iniciar una formación reglada que sería sustentada por el mismo Seminario. La creación de dicho centro no se debió al azar, sino a una “clara intencionalidad de la Iglesia de llegar en este campo a los espacios a los que no llegaba la iniciativa estatal”¹⁰⁷. Un movimiento que tenía sus semejantes en la Escuela de Los Santos de Maimona, Fregenal de la Sierra o Jerez de los Caballeros, que, según aporta Maya Montero, fueron dirigidas por clérigos o por seglares con clara confesionalidad católica.

104. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 70 bis.

105. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 3.

106. Cf. L. MAYA MONTERO. *Educación popular religiosa en el Sur de Badajoz. D. Ildefonso Serrano (1892-1927)*, [Tesis doctoral inédita], Madrid, UNED, 1993.

107. *Ibid.*, 165.

El recorrido del Colegio San Francisco de Sales se inicia en 1892 y su cierre, probablemente, fue en 1924. El objetivo de Ildefonso Serrano era muy claro para el centro: “favorecer a los pobres que en la actualidad se dedican a la carrera eclesiástica”¹⁰⁸. Pero el caso particular del centro de Segura de León ofrecía una convivencia entre los alumnos que buscaban y seguían la llamada a la carrera eclesiástica y que académicamente se agregaban al Seminario de san Atón, y los que pretendían carreras civiles, los cuales se encontrarían en calidad alumnos de un centro privado incorporado al Instituto Provincial de Badajoz.

Su Reglamento consta de 18 capítulos que describen la vida interna de los colegiales y las funciones de los docentes, además de todo lo relacionado al buen funcionamiento del centro¹⁰⁹. Destacamos el artículo 8: “Habrá tres tipos de alumnos: los que se dedican á la carrera eclesiástica; los dedicados á carreras civiles; y los que quieran abrazar á un tiempo los estudios de una y otra carrera”. Fechado a 10 de junio de 1895 y aprobado por el obispo Ramón Pérez.

Según consta en los libros de matrícula¹¹⁰ del archivo del Seminario, los primeros alumnos fueron:

COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES – 1º curso 1892	
Alumno	Naturaleza
Francisco Sánchez Maya	Segura de León
José Oliva Díaz	Fuentes de León
Guillermo Maya Sánchez	Fuentes de León
Manuel Jesús Giles	Segura de León
José Garduño Aguilar	Segura de León
Pedro León Carrasco	Segura de León

Alumnos de primer curso del Colegio San Francisco de Sales. 1892

108. Ibid., 192.

109. Cf. Ibid., 485-497.

110. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 70 bis (1). En el encabezado de estas matrículas aparece: “Escuela de latinidad de S. Francisco de Sales creada en 1892 en Segura de León de esta Diócesis. Firmado por el Rector Julián Sánchez el 2 de julio de 1893”.

En relación a la información que custodia el archivo del Seminario de este centro, constatamos que aparece la relación de todos ellos en el libro de calificaciones, en el curso 1892-1893. Además, como era costumbre en los alumnos matriculados en el centro aunque cursaran estudios en otro establecimiento de la provincia, como el caso de los colegiales de la Escuela de Latín de Zafrá, encontramos sus expedientes personales.

Fijándonos en el primero de los alumnos, Francisco Sánchez Maya, su expediente personal consta de los siguientes documentos¹¹¹: certificado de la partida de Bautismo expedido por Ildefonso Serrano Serrano, presbítero y doctor en Sagrada Teología, arcipreste y cura propio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Segura de León; certificado médico firmado por Manuel Rey Montero, licenciado en Medicina y Cirugía y titular de la plaza de Segura de León; súplica del propio Francisco, en la cual expone su deseo de ingresar en el Colegio. El expediente personal concluye con el certificado de conducta que reflejaba la buena moral y religioso comportamiento seguido por el candidato con el fin de que el obispo –última instancia en la admisión del alumno- tuviera toda la información suficiente para decidir sobre el futuro académico en el centro del niño.

El análisis de los alumnos que realiza el doctor Maya Montero es más que suficiente para caer en la cuenta de la importancia que tuvo este Colegio y el bien que hizo a la sociedad y a las poblaciones cercanas a Segura de León. Nos interesa en este trabajo ver y demostrar que realmente parte de los alumnos del mencionado centro pertenecía al Seminario y pretendía seguir la carrera eclesiástica. Para ello utilizamos los registros de matrícula del archivo del Seminario¹¹² y hacemos un seguimiento de cuándo y dónde estudiaron los primeros alumnos:

111. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 31. Expediente personal de Francisco Sánchez Maya.

112. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 52.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN SEGURA DE LEÓN Y BADAJOZ		
Alumno	Curso	Centro
Francisco Sánchez Maya	1892	1º y 2º de Latín en san Francisco de Sales
	1896	1º de Filosofía en Seminario san Atón
José Oliva Díaz	1892	1º de Latín en san Francisco de Sales
	1896	4º de Latín en Seminario san Atón
Guillermo Maya Sánchez	1892	1º y 2º de Latín en san Francisco de Sales
	1896	1º de Filosofía en Seminario san Atón
Manuel Jesús Giles	1892	1º de Latín en san Francisco de Sales
	1896	4º de Latín en Seminario san Atón
Pedro León Carrasco	1892	1º de Latín en san Francisco de Sales
	1896	4º de Latín en Seminario san Atón
Cruz Rubiales Aguilar	1892	2º de Teología en Seminario san Atón
	1896	5º de Teología en san Francisco de Sales: Profesor
	1898	1º de Derecho Canónico en Seminario san Atón
Bernardo López Guillén	1892	2º de Teología en Seminario san Atón
	1896	6º de Teología en san Francisco de Sales: Profesor
	1897	7º de Teología en san Francisco de Sales: Profesor

Seguimiento de alumnos matriculados en Segura de León y Badajoz

Estos datos verifican que el Colegio San Francisco de Sales ofrecía las características necesarias para ser de verdad un centro agregado al Seminario. Además, se insistía en que sus alumnos se consideraban seminaristas a todos los efectos, incluida la validez canónica de los cursos académicos realizados.

5. SEMINARIO MENOR DE VILAFRANCA DE LOS BARROS

Será el 9 de septiembre de 1924 cuando se inaugure el Seminario Menor en Villafranca de los Barros. Notamos, en primer lugar, la diferencia en el nombre del centro: se trata de un verdadero Seminario Menor, distinto del Colegio San Francisco de Sales que podía albergar a jóvenes que no aspiraran a la carrera eclesiástica. Las razones fundamentales para crear un centro destinado

exclusivamente a la formación de futuros sacerdotes la encontramos en la carta fechada a 1 de agosto de 1922, del Papa Pío XI al Cardenal Prefecto de la Congregación de Seminarios¹¹³, sobre la necesidad de urgir las disposiciones del nuevo *Codex Iuris Canonici* en lo referente al fomento de las vocaciones, al método y a la amplitud de los estudios en los seminarios¹¹⁴.

Siendo así las cosas, el obispo Ramón Pérez compraba una casa en la calle Coronada de Villafranca de los Barros y en el curso 1924-1925 abría definitivamente sus puertas. Cayetano Megías será el rector de este nuevo centro que vio cómo cerraban sus puertas en 1939. Será este rector y profesor el que pronunciará la lección inaugural en el curso académico 1924-1925 en el Seminario de San Atón, disertando sobre los ideales de la educación católica¹¹⁵. Para el siguiente curso académico los alumnos que fueran a estudiar primero y segundo de Latín y Humanidades habrían de realizar la matrícula en este nuevo Seminario Menor de Villafranca¹¹⁶. Aquellos que desearan estudiar a partir de tercer y cuarto curso de Latín y Humanidades, Filosofía y Teología habrían de realizar su matrícula en el Seminario Conciliar de San Atón¹¹⁷. Será al siguiente año, en el curso académico 1926-1927, cuando se aumente el número de los colegiales del Seminario Menor de Villafranca en detrimento de los que estudiarían en el de Badajoz. Se decretaba que los que hicieran estudios primero, segundo y tercero de Latín y Humanidades realizaran su matrícula en aquél. A partir de cuarto, los alumnos estudiarían en San Atón.

Partiendo del cuadro de clasificación general del archivo del Seminario de Badajoz nos situamos en el fondo dedicado a esta institución. Como entidad dependiente del Seminario y dado que los fondos están recogidos en nuestro archivo, el fondo del Seminario Menor de Villafranca de los Barros forma parte del cuadro de clasificación general del archivo de San Atón. Ahora bien, respetando el Principio de Procedencia Archivística, la documentación se mantiene independiente y constituye una sección aparte del resto del archivo. Veamos su descripción:

113. Cf. Pío XI, "Officiorum Omnium", en A.A.S. 14 (1922) 452.

114. Cf. CIC. 1917, c. 233.

115. Cf. B.O.O.B. 1-10-1924, 200.

116. Cf. B.O.O.B. 25-8-1925, 255.

117. Las calificaciones de los alumnos en A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 70 bis (2),

Volumen/Soporte: 2Libros – 2Cajas/ papel Fechas Extremas: 1923-1939

Historia Archivística: Sólo se conserva un libro de cuentas y uno de notas.

Organización:

CLASIFICACIÓN	FECHAS	CAJA	LIBRO
Libro de Notas	1929-1930		1
Libro de Cuentas	1923-1926	2	1
Cuentas	1925-1939		

Estado de Conservación: Buena

Instrumentos de Descripción: Inventario

Curso de 1930-1931

Nombres y apellidos	Clases				Conducta		
	1 ^{ra}	2 ^{da}	3 ^{ra}	4 ^a	1 ^{ra}	2 ^{da}	3 ^{ra}
Blanca Antofes Marcellino	17	16	17	19	19	19	19
Diana Flores José M ^{te}	14	14	16		17	16	17
Francisco Sordano Juan	7	10	5		18	19	18
Francisco Molano Julio	8	12	19	22	19	20	21
Gallego Carlos Miguel	6	7	17	20	17	16	18
Isabelita Utrilla de la Paz María M ^{te}	5	8	12	16	20	20	21
Marcela Barbado Benito	6	7	5	11	19	19	18
Margarita Casero Domingo	6	14	15	21	19	21	21
María del Carmen Santiago	13	14	10	7	20	21	21
María Antonia Blanco	12	16	17	20	16	20	18
Marta Sorrocha Manuel	5	7	8	12	18	21	19
Olivia Alfonso Luciano	5	5	10	10	19	21	17
Olivia Blanco Joaquin	8	12	14	15	17	16	16
Paula Sorrocha José	12	10	14	13	20	21	17
Patricia Sorrocha Juan	4	11	7	12	18	21	18
Patricia Sorrocha Ernesto	16	17	18	20	18	19	19
Patricia Sorrocha Juan	15	16	18	16	20	21	20

Clase de Infancia

Nombres y apellidos	Clase de Infancia			
	1 ^{ra}	2 ^{da}	3 ^{ra}	4 ^a
Amado Sorrocha José	18	19	20	20
Carlos Sorrocha Miguel	19	20	25	22
Carmen Sorrocha José	3	14	7	5
Concepción Sorrocha Vicente	9	12	15	18
Concepción Sorrocha Manuel	10	15	13	12
Concepción Sorrocha Felisa	14	16	5	3
Concepción Sorrocha Alberto	10	17	5	8

VIII. Libro de notas Colegio de Villafranca

6. SECCIÓN SAN SISENANDO

La necesidad de dar respuesta a la educación de aquéllos que contaban con menos recursos económicos fue una preocupación constante de los obispos pacenses. El obispo Ramón Torrijos Gómez creó una Sección educativa

destinada a los que no pudieran costear los pagos de matrícula y manutención propios del Seminario. En octubre de 1895 daba comienzo la Sección de San Sisenando¹¹⁸. A partir de esa fecha comienzan las solicitudes de ingreso a la nueva Sección.

Tal es el caso de Juan Sánchez Jerez, de catorce años de edad y natural de Badajoz. El ya colegial de san Atón exponía al obispo que, deseando proseguir la carrera eclesiástica y encontrándose sin recursos que le permitieran su entrada como alumno interno, se le admitiera en la "Sección Económica" creada en beneficio de los estudiantes pobres¹¹⁹. Días más tarde, el obispo aceptaba la solicitud y lo admitía dentro de la Sección de San Sisenando.

Proliferarían, a partir de entonces, las súplicas para entrar en este nuevo centro agregado al Seminario¹²⁰. No todas las solicitudes que llegaban tenían resolución positiva. La necesidad de adecuar el número de solicitudes a las plazas ofertadas en esta Sección hacía denegar la admisión a algunos de los colegiales¹²¹. Algunos de los que pedían entrar en San Sisenando habían sido alumnos internos en la sede de San Atón; otros demandaban ingresar directamente a la Sección destinada a los más desfavorecidos. Al igual que el resto de los colegiales internos de San Atón, los que disfrutaban de la beca de San Sisenando acudían a las Eucaristías de inicio de curso y lecciones inaugurales que se celebraban en Badajoz. Nos consta que en la visita pastoral realizada por el obispo Torrijos al centro, con el objetivo de tomar el pulso a la educación que se impartía, se encontraban presentes los colegiales de San Sisenando¹²².

No hemos hallado, hasta el momento, más datos que puedan indicarnos la ubicación exacta del mencionado centro ni hasta qué momento estuvo abierto. Imaginamos que las condiciones económicas del Seminario llevaron a cerrar esta Sección, no pudiendo continuar abierta en los años sucesivos.

118. Cf. B.O.O.B. 1-9-1898, 274.

119. *Ibid.*

120. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 36.

121. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 39. Solicitudes denegadas en 1897.

122. Cf. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 8, fols. 1-2.

7. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN EL CASTILLO DE ROCAMADOR

Con fecha 16 de septiembre de 1901, el Boletín Oficial del Obispado da a conocer el inicio de un nuevo centro agregado al Seminario, que llevaría por titular a Nuestra Señora de los Ángeles¹²³. El espacio en el que se ubicaría sería el Castillo de Rocamador, antiguo monasterio situado entre Almendral y Barcarrota. En este caso el director sería Andrés Meneses de Castro¹²⁴ quien, acompañado por profesores de reconocida competencia, llevarían a cabo esta nueva empresa.

La oferta académica de este nuevo centro será, principalmente, de primera enseñanza, utilizando la pedagogía moderna, según dice el comunicado, y preparando a los alumnos para el ingreso en la segunda enseñanza con vistas a la carrera eclesiástica. También se podrá impartir los primeros años de Latín y Humanidades, ofreciendo así una formación superior que facilitara la incorporación posterior a la Filosofía y a la Teología.

Se describía el edificio de manera detallada: se trataba de un espacio amplio, restaurado hacía dos décadas y enclavado en un lugar majestuoso. Allí habría lugar suficiente para las clases y espacios adecuados para el estudio y el reposo de los alumnos. Situado en la dehesa denominada “del Medio”, disponía de dos pisos con habitaciones y dependencias y un templo. Contaba también con una frondosa huerta y de suficiente agua para el riego y para las labores de limpieza; se cumplían así las condiciones exigidas por los reales decretos referidas al lugar higiénico y espacioso¹²⁵. El 24 de abril de 1917 se vendió a don Clemente, según consta en el archivo del Seminario¹²⁶.

Breves son las bases del Colegio que recoge el Boletín del Obispado: unas indicaciones referidas a los enseres que habrían de llevar los colegiales, esto es, cama, palangana, jarra, cubiertos y ropa marcada. Los honorarios que se

123. Cf. B.O.O.B. 15-10-1902, 344.

124. Cf. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 19.

125. Cf. B.O.O.B. 16-9-1901, 342.

126. Cf. A.S.M.M.B. Sección administración, caja 164 (archivo intermedio). En el año 1914, la finca estaba arrendada a Aniano Moreno Mangas, pagando por ella 175 pesetas anuales.

abonarán en concepto de matrícula y estancia. Dato curioso es la mención que se hace a la sana comida que se repartirá, semejante a la del Seminario Conciliar de san Atón¹²⁷.

Aquellos que desearan ingresar en el Colegio habrían de ponerse en contacto con el director Andrés Meneses, en Almendral. No hemos encontrado más datos referidos al centro, es más, no podemos afirmar que abriera sus puertas en octubre de 1901 como decretaba el obispo. Ni siquiera existen los libros de matrículas de alumnos, ni mención alguna en el resto de los archivos del Seminario o del Obispado de Badajoz. Ello nos lleva a pensar que fue una empresa fallida, pero con buena intención, de la labor educativa de la Iglesia sustentada en el Seminario.

IX. Inventario Colegio Ntra. Señora de los Ángeles

127. Cf. Cf. B.O.O.B. 16-9-1901, 342.

8. CONCLUSIONES

La razón principal para la creación de los centros educativos que hemos descrito anteriormente la encontramos en el ser mismo de la Iglesia: el mandato de Jesucristo a sus apóstoles, y por extensión a todos los cristianos, les enviaba a “ir y enseñar todo lo que Yo os he mandado”¹²⁸. Este deseo de su Fundador a sus seguidores fundamenta un derecho que la Iglesia hace extensiva desde las verdades fundamentales que se han de creer hasta la perfección de las personas en todas sus facetas, esto es, la educación. En la obligación de transmitir el depósito de la fe que la Iglesia custodia y para explicar las verdades creídas, la educación resulta ser el humus propicio donde crecerá la semilla. Orientada no sólo al bien espiritual, sino a la mejora y expansión de todas las posibilidades que existen en la persona, la educación cristiana es un bien que deja sus huellas en la historia y en la sociedad. Nadie puede dudar de ello; la Iglesia ha sido promotora de educación y luchadora incansable del bien de la humanidad en todos sus campos.

Estas razones teológicas que mueven a la Iglesia Católica a ser impulsora de la educación necesitan hacerse presente en centros educativos. El Concordato de 1851 entre el Estado Español y la Iglesia Católica corroboraba y sostenía jurídicamente el buen hacer de la Iglesia en el terreno de la formación y educación.

Conocida es la gran aportación que la Iglesia diocesana pacense hizo a la sociedad con la fundación del Seminario Conciliar de san Atón. Fue oportunidad única para muchos niños y jóvenes que no tenían otros medios de estudio que los ofrecidos desde el establecimiento. Sabemos que llegó a ser el primer centro universitario de la región a finales del siglo XVIII, convirtiéndose en punto de referencia ineludible de Extremadura¹²⁹. Pero, tal vez, la amplia extensión de la provincia y de la diócesis dificultaba la llegada de esta oportunidad educativa a otros pueblos periféricos por su propia geografía; situándonos en un mapa de Extremadura nos damos cuenta de que la localización de Badajoz se sitúa justo al Oeste, lindando con Portugal. El primer centro agregado fue el de Villa-

128. Mt. 28, 20.

129. Cf. M. BLANCO COTANO, *El Primer Centro Universitario de Extremadura: Badajoz, 1793. Historia Pedagógica del Seminario de san Atón*, Cáceres 1998.

nueva de la Serena, una de las localidades más al Este. Sería Badajoz la ciudad escogida para ampliar, con la Sección de San Sisenando, las plazas ofertadas del Seminario Conciliar. Los siguientes centros educativos, el de Zafra y el de Segura de León, los encontramos en el Centro y Sur de la provincia respectivamente; sitios clave para seguir difundiendo la necesaria educación que elevaría los altos índices de analfabetismo del pueblo extremeño. También Villafranca de los Barros se situaba en la zona central de la diócesis y fue oportunidad para los niños cercanos, según muestran los datos poblacionales de los libros de matrículas, de ser formados en el ministerio sacerdotal.

Estas condiciones geográficas que nos muestran una amplia extensión en la diócesis pacense fueron paliadas con la creación de centros agregados al Seminario Conciliar de san Atón.

Las preclaras ideas de los obispos que gobernaban la diócesis en aquellos momentos facilitaron los mejores enclaves para los niños y jóvenes de su Iglesia particular en orden a formar a sus futuros sacerdotes. Y si necesaria resultaba la aprobación del prelado en esta tarea educativa, respaldada por la numerosa legislación educativa que posibilitaba la creación de centros educativos con el calificativo de “agregados”, importante fue la labor de los directores de los respectivos centros.

Por último, que no menos importante, señalamos el acceso a titulación académica oficial. Aclarada la finalidad de los seminarios desde sus inicios, venimos demostrando que, como finalidad fundamental, sirvieron para la promoción cultural de la provincia y de otras colindantes, además de ser el espacio educativo donde se formaran a los futuros sacerdotes que seguirían transmitiendo y creando cultura con su labor pastoral.

9. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

A.S.M.M.B.

Fondo Colegio Ntra. Señora de la Coronada.

Fondo Colegio San Benito.

Sección gobierno, libro 8.

Sección secretaría, cajas 3, 19, 28, 31, 35, 36, 39, 52.

Sección secretaría, libros 70 bis, 70 bis (1), 70 bis (2).

Sección administración, caja 164 (archivo intermedio).

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO: 31-8-1889; 2-6-1891; 5-6-1891; 11-9-1898; 6-9-1901; 15-10-1902; 1-10-1924; 25-8-1925.

LA GACETA: 2-7-1876, núm. 184; 30-7-1874, núm. 211; 13-8-1880, núm. 226; 25-8-1885, núm. 237; 30-9-1874, núm. 273; 15-8-1838, núm. 1368.

ASENSIO SÁNCHEZ, M.A., *Proceso secularizador y libertad de enseñanza en el derecho histórico español*, Málaga 2001

BLANCO COTANO, M., *El Primer Centro Universitario de Extremadura: Badajoz, 1793. Historia Pedagógica del Seminario de san Atón*, Cáceres 1998.

Colección de Leyes referentes a Instrucción pública, Madrid 1890.

Colección Legislativa de España. T. LVII. Madrid 1853.

CORTÉS CORTÉS, F., “Los primeros alumnos del Colegio Seminario de San Benito: Villanueva de la Serena (1884-1940)”, en *Pax et Emerita* 10 (2014) 371-413.

Crónica del Sexto Congreso Católico Nacional Español..., Santiago de Compostela 1903.

GARCÍA REGIDOR, T., “La segunda mitad del siglo XIX y siglo XX”, en B. BARTOLOMÉ, *Historia de la acción educadora de la Iglesia en España*, T. II, Madrid 1997, 137-161.

GARCÍA REGIDOR, T., *La polémica sobre la secularización de la enseñanza en España (1902-1914)*, Madrid 1985

GIL DE ZARATE, A., *De la Instrucción Pública en España*, T. I., Madrid 1851, 150-162.

GONZÁLEZ LOZANO, F., *Historia pedagógica del Seminario Conciliar de San Atón. 1851-1964*, Badajoz 2015.

GONZÁLEZ LOZANO, F. - PÉREZ ORTIZ, G., “Retazos del Colegio-Seminario de San Benito en Villanueva de la Serena a través de la documentación conservada en el Archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz”, en *Revista de Historia de las Vegas Altas* 7 (2015) 63-78.

MAYA MONTERO, L., *Educación popular religiosa en el Sur de Badajoz*. D. II-

defonso Serrano (1892-1927). [Tesis doctoral inédita], Madrid, UNED, 1993.

NEGRÍN FAJARDO, O., "Algunas características de la enseñanza secundaria española decimonónica a través de la legislación", en *Revista Interuniversitaria* 2 (1983) 282.

PUELLES BENÍTEZ, M. de., *Elementos de Política en la educación*, Madrid 2004.

RUBIO MERINO, P., *El Seminario Conciliar de san Atón de Badajoz 1664-1994*, Madrid 1964.

SÁNCHEZ PASCUA, F., "Los cambios políticos y sus consecuencias en la segunda enseñanza española. (1845-1868)", en *Cuestiones Pedagógicas* 12 (1996) 289-299.

SÁNCHEZ PASCUA, F., *El Instituto de segunda enseñanza de Badajoz en el siglo XIX (1845-1900)*, Badajoz 1985.

VERGARA CIORDIA, J. (coord.), *Estudios sobre la secularización docente en España*. Madrid 1997.

VILANOU, C., "Hace cien años: un debate parlamentario en torno a la libertad de enseñanza", en *Revista Interuniversitaria* 1 (1982) 9-22.